

ESCENARIOS COTIDIANOS y CALIDAD DE VIDA DE NIÑAS, NIÑOS y JÓVENES EN AMÉRICA LATINA

ANALES DE LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED LATINOAMERICANA Y
DEL CARIBE DE CHILDWATCH INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK 2013

GRACIELA TONON (COMPILADORA)

Facultad de
Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

ESCENARIOS COTIDIANOS y CALIDAD DE VIDA DE NIÑAS, NIÑOS y JOVENES EN AMERICA LATINA

Anales de la IX Conferencia Internacional de la Red Latinoamericana y
del Caribe de Childwatch International Research Network 2013

GRACIELA TONON
(COMPILADORA)

COLECCION UNI-COM
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA
AÑO 2. NÚMERO 4
SEPTIEMBRE 2014

Directora: Dra. Graciela Tonon de Toscano

La Colección UNI-COM de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora es una publicación semestral que contiene: documentos de trabajo, actas de congresos y jornadas científicas, reseñas bibliográficas, reseñas de libros, informes de proyectos de investigación, informes de estancias post-doctorales, informes de becas de investigación, informes de estancias de investigación y otros productos científicos.

Su Comité de Referato lo componen Doctores graduados en distintas disciplinas, con amplia trayectoria en sus campos temáticos que trabajan en instituciones académicas y científicas de diferentes países del mundo:

Dr. Javier Iguñiz.

Departamento de Economía. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Dra. Rocio Canudas Gonzalez

INDES-BID y Centro de estudios políticos, UNAM, México

Dr. Isidro Maya Jariego.

Laboratorio de Redes Personales y Comunidades. Universidad de Sevilla

Dra. Alicia Gonzalez Saibene.

Doctorado en Trabajo Social. Universidad Nacional de Rosario

Dr. Flavio Comim.

Centre of Development Studies. Cambridge University, Gran Bretaña y UFRGS, Brasil

Dra. Andrea Vigoritto

Instituto de Economía, Universidad de la República, Uruguay

Dra. Graciela Castro

Maestría en Sociedad e Instituciones, UNSL, Argentina.

Dr. Norberto Méndez

Facultad de Ciencias Sociales. UBA, Argentina.

Editor. Santiago D. Aragón.

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Camino de Cintura y Juan XXIII.

Lomas de Zamora Pcia. de Buenos Aires. Argentina. CP 1836.

<http://www.sociales.unlz.edu.ar/unicom/ColeccionUniCom/A2N4-Escenario.pdf>

ISSN 2346-8637

ÍNDICE

PARTE I JUVENTUD

Capítulo 1

Calidad de vida comunitaria de las y los jóvenes.

Graciela Tonon

UNI-COM, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina.

Capítulo 2

Ciudadanía y participación. Los nuevos nichos de acción de los jóvenes mexicanos.

Norma del Río Lugo.

Programa Infancia. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México.

Capítulo 3

Entre la piel y los espacios juveniles. El cuerpo como arena política (o, el acoso de las apariencias).

Ricardo Fletes Corona y J. Igor Gonzales Aguirre.

Universidad de Guadalajara, México.

Capítulo 4

Vida cotidiana, calidad de vida y juventudes.

Graciela Castro

Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

Capítulo 5

Desigualdades horizontales, juventud y religión: un estudio exploratorio en el Conurbano Bonaerense, Argentina.

Lía Rodríguez de la Vega

UNI-COM, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina.

Capítulo 6

Construcción social de “calidad de vida” y “proyecto de vida” en jóvenes rurales de la alta montaña andina colombiana.

Antonio José López López

CINDE-Universidad de Manizales, Colombia

Capítulo 7

Despliegue de la subjetividad política de los y las jóvenes en el contexto del modelo de Naciones Unidas

Ofelia Roldán Vargas, Alejandra María Castaño Palacio y

Diana Marcela Duque Zapata

CINDE, Medellín, Colombia

Capítulo 8.....

Opiniones de jóvenes estudiantes de Educación Física acerca del rol docente y el rol entrenador

Walter Toscano y Virginia Aguirre

Universidad Nacional de La Matanza, Argentina

PARTE II NIÑEZ

Capítulo 9 -----

Vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes. Identificando factores de riesgo.

Gloria López y Yuherqui Guaimaro.

CENDIF, Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.

Capítulo 10 -----

Población infantil de calle: cambio y continuidad. Evidencias desde Brasil y México

Danielle Strikland, Ricardo Fletes e Irene Rizzini.

CODENI y Universidad Pedagógica Nacional, Guadalajara, México;

Universidad de Guadalajara, México; CIESPI- PUC Río de Janeiro,

Brasil.

Capítulo 11 -----

Prácticas discursivas sobre violencias y derechos de niños, niñas y jóvenes en contextos de vulnerabilidad de Caldas, Colombia.

Myriam Salazar Henao y Ligia López Moreno

CINDE- Universidad de Manizales, Colombia

PARTE II
NIÑEZ

Capítulo 10

POBLACIÓN INFANTIL DE CALLE: CAMBIO Y CONTINUIDAD. EVIDENCIAS DESDE BRASIL Y MÉXICO

Danielle Strickland⁵⁶

Universidad Pedagógica Nacional, Guadalajara, México

Ricardo Fletes⁵⁷

Universidad de Guadalajara, México

Irene Rizzini⁵⁸

PUC-RIO, CIESPI, Brasil

Introducción

El contacto directo e indirecto con distintos actores que conforman lo que puede denominarse “el mundo de la calle” a lo largo de varios lustros, nos ha permitido dar un seguimiento del contexto social y a los seres humanos que aquí definimos como la población infantil callejera⁵⁹. Hemos acompañado a estas personas a lo largo de más de dos décadas en Brasil y México, llevándonos a las siguientes reflexiones.

⁵⁶ Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, Guadalajara / investigadora internacional asociada del *Centro Internacional de Estudios e Investigación sobre la Infancia (CIESPI)* de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro / directora del *Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C. (CODENI)*. danielastrickland@hotmail.com

⁵⁷ Profesor de la Universidad de Guadalajara / investigador internacional asociado del *Centro Internacional de Estudios e Investigación sobre la Infancia (CIESPI)* de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro. ricardo.fletes@gmail.com

⁵⁸ Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro / Directora del *Centro Internacional de Estudios e Investigación sobre la Infancia (CIESPI)*. ireneri26@gmail.com

⁵⁹ El término “población infantil callejera” nace de la categoría “poblaciones callejeras” promovida por Juan Martín Pérez García y otros actores mexicanos desde el 2006. Las poblaciones callejeras incluyen los y las niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que sobreviven en las calles, reconociéndoles como una población que comparte las mismas redes de apoyo y que se transmite de generación en generación conocimientos y estrategias de sobrevivencia. En este texto, el término “población infantil de calle” se refiere a miembros de las poblaciones callejeras con menos de 18 años de edad.

Los actores en el mundo de la calle son, desde luego, niños, niñas y adolescentes que utilizan la calle como lugar para llevar a cabo estrategias de sobrevivencia y reproducción social, así como un conjunto de adultos que van desde los transeúntes, los policías, asistentes sociales, investigadores, educadores sociales, traficantes u otras personas dedicadas al comercio informal, a actividades ilícitas, voluntarios de distintas iglesias, entre otros, cada cual con su ideología, su manera de ver el mundo y sus intenciones. Lo anterior conforma una compleja red de relaciones sociales y posibilidades que niñas, niños y adolescentes aprenden a aprovechar, no sin un alto costo personal y social. Dicho en otras palabras, el “costo” del aprendizaje de las habilidades para poder vivir en y de la calle puede traducirse en la vida misma, o bien, marcar el futuro de sus vidas.

En este capítulo queremos reconstruir a manera de recuento tanto las características generales que permanecen en esta población, como aquellas en las que hemos encontrado cambios o que son novedosas.

La calle, puede verse también como un barómetro de las transformaciones y la complejidad sociales; la globalización, las crisis económicas, la riqueza de unos y miseria de otros. Los ángeles y los demonios también transitan por las calles de nuestras ciudades.

El fenómeno de “población infantil callejera”

Desde el siglo XIX, se ha registrado la existencia de niños “abandonados física y moralmente en las calles” en diferentes centros urbanos (Rizzini & Butler, 2007, p.27). La novela *Oliver Twist* de Charles Dickens, por ejemplo, originalmente publicada en 1837, muestra la realidad de la población infantil callejera en ciudades europeas durante esta época. Desde la colonización de México, Brasil y el resto de Latinoamérica, han existido registros semejantes, además de la

creación de instituciones, tales como la “Casa de Misericordia” de Guadalajara, en 1810, luego nombrada el Hospicio Cabañas.

En Brasil, el cambio del siglo XIX al XX es marcado por una intensa proliferación de leyes así como medidas de protección y asistencia al llamado “menor abandonado y delincuente,” creando un sistema tutelar, predominado por la institucionalización de niños y niñas pobres (Rizzini, 2011). Así se registra la justificación de la institucionalización de niñez en este período:

Se observa la construcción de ideologías que justifican la práctica de internación, aceras en las humanidades y las ciencias sociales, que surgen en el país. La lucha (discursiva) a la internación fue paradójicamente acompañada por un aumento en el número de instituciones (para menores) (Rizzini & Rizzini, 2004, p.66).

Fue hasta los años 1960 y sobre todo en los 1970 cuando se empezó a reconocer a estos niños y niñas como una categoría social asociada al contexto de la calle⁶⁰. Fue en este tiempo que el término “niño de la calle” nació, así como esfuerzos innovadores de diferentes sectores para atender la problemática.

A lo largo de los últimos cincuenta años, las respuestas mexicanas y brasileñas más comunes al fenómeno de niñas y niños con alguna carencia social han sido la implementación de modelos asistenciales, que cubren necesidades básicas (alimento, vestido, techo, educación, capacitación laboral y religión), y otros de corte represor (el más claro ejemplo del *paradigma de riesgo*), como centros de detención, con la posterior intención de reintegrar al niño o la niña a su familia y a la sociedad en general (Cárdenas, 2008).

Entre 1976 y 1985, todos los países latinoamericanos experimentaron un aumento de migración del campo a las zonas urbanas, debido a cambios en los

⁶⁰ Ver anexo 1 “conceptos sobre niños de la calle”. De hecho, el definir a los niños, niñas y adolescentes de una u otra forma, implica visiones y acciones distintas hacia ellos.

modelos de desarrollo económico que propiciaron “el desmantelamiento del proteccionismo estatal y el término de las políticas de redistribución del ingreso a través del gasto social regular” (CEPAL⁶¹ 2001, p.32 citado en Pérez, 2003). En consecuencia, aumentaron las poblaciones callejeras en las ciudades, así como el número de instancias para atenderlas⁶².

En la década de los 1980, nació otro enfoque de atención en México, replicando los modelos de educación popular de la sociedad civil en Brasil y Colombia. La boga era de praxis pedagógica basada en filosofías de la izquierda, que incluía abordajes directos y la promoción de la toma de decisiones del niño o la niña para mejorar sus condiciones de vida (Fletes, 1996). En esta década, también nació la figura del educador de calle en México (Pérez & Arteaga, 2009). En Brasil, las prácticas de la educación de calle se firmaron, además de ser un modelo para muchos países, pero se han permanecido dentro de la acción no gubernamental.

Algunos programas, como parte de su propuesta pedagógica, buscan promover los derechos humanos entre las poblaciones callejeras y han preservado prácticas provenientes de modelos participativos. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos dirigidos a la población infantil callejera siguen siendo asistenciales y temporales, coexistiendo en tiempo y espacio con modelos aún de corte represor y, una minoría con una clara base de restitución de derechos.

Con el aumento de las poblaciones callejeras, vino la tendencia de valorar más el número de personas atendidas que el proceso y el impacto de las intervenciones. Más allá de esta tendencia, el amplio público tiende estar a favor de proyectos que desalojan de la calle a esta población; prefieren que estén institucionalizados o que se queden en las colonias más marginadas, ya que los

⁶¹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe

⁶² Un panorama para el occidente de México se puede leer en: “Infancia marginal y respuesta institucional en el siglo XX” (Fletes, 2010).

callejeros se estereotipan como delincuentes y amenazas a la sociedad (Sauri, 2000).

Actualmente en el Distrito Federal de México (D.F.), hay aproximadamente 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y varios programas del gobierno dedicados directamente a la población infantil de calle, pero el fenómeno persiste. A pesar de una trayectoria de intervenciones de más de cincuenta años, es menos del 20% de la población infantil callejera que se “reintegra a la sociedad” (Pérez, 2009). En este sentido consideramos que, en tanto las intervenciones se dirijan hacia las niñas, niños y adolescentes que tienen la calle como principal espacio y referencia de vida, y no se dirijan a las condiciones sociales y económicas que están en su génesis, esta población seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque los niños y niñas son la consecuencia, no la causa de su existencia.

Vale la pena destacar varios procesos macro sociales que hoy en día contribuyen al fenómeno de poblaciones callejeras. Desde los 1980, el capitalismo transnacional ha promovido la globalización⁶³ neoliberal. Para mucha gente, esta globalización brinda oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales, pero para otras personas se manifiesta en problemáticas sociales y la exclusión al acceso a estas oportunidades. Súper poderes como el G8, la OMC, el FMI⁶⁴ y el Banco Mundial, siguen implementando prácticas como la promoción de una globalización del sistema financiero internacional y el comercio de productos agrícolas que excluyen a las clases populares, ya que pequeños productores no pueden competir con los precios de la producción masiva. El neoliberalismo ha llevado a 500 individuos que encabezan la clase capitalista global a tener más ingresos personales que los 40 países más pobres del mundo, o sea 416 millones de personas (Santos, 2008, p.45).

⁶³ Aquí la palabra *globalización* se refiere específicamente a la integración de economías nacionales a la economía internacional por medio del intercambio, el flujo de capital, las inversiones foráneas, migración y los avances tecnológicos.

⁶⁴ G8 (un grupo de ocho países industrializados cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia), OMC (Organización Mundial de Comercio), FMI (Fondo Monetario Internacional)

Los avances tecnológicos durante las últimas décadas han excluido a pequeños productores del mercado, ahora dominado por grandes empresas, gracias en gran parte a programas como el ANLC y la ALCA⁶⁵. El impacto más fuerte en México se siente en las zonas rurales, y una de las principales consecuencias es la migración rural-urbana de familias, buscando oportunidades de empleo y educación. Pero al llegar a las ciudades, la gente encuentra otras limitantes causadas por el capitalismo neoliberal, como la escasez de empleo y bajos salarios, debido a la sobrepoblación de gente en búsqueda de trabajo. Por eso, más y más familias quedan sin otra alternativa que ganarse la vida en la vía pública, y por lo tanto se perpetúan las poblaciones callejeras. Como explica el sociólogo Daniel Stoecklin, de la Universidad de Friburgo en Suiza, “la perspectiva de desarrollo económico contiene su propio fracaso: aún más niños sobreviviendo en el ambiente callejero” (2007, p.86).

El incremento en la población excluida de una sociedad democrática debería generar acciones del gobierno para asegurar los derechos y nuevas oportunidades de la masa de pobres; pero el gobierno mexicano y el brasileño suelen tener una concentración de poder que inhibe la implementación eficaz de políticas públicas y otros esfuerzos para disminuir la distancia entre pobres y ricos en nuestros países. Así, los gobiernos dan prioridad a la inclusión en los sistemas internacionales, descuidando las necesidades de las poblaciones socialmente excluidas. Al observar los efectos de los programas de “ajustes sociales”, éstos parecen “ajustar” a los más desfavorecidos y disminuyendo las capacidades adquisitivas de las clases medias.

En vez de atender la raíz de esta problemática, los esfuerzos gubernamentales con las poblaciones callejeras buscan promover la “seguridad pública”. Las acciones dirigidas a esta gente son generalmente represivas, como campañas de “limpieza” de espacios públicos y la detención de los menores de

⁶⁵ ANLC (Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio), ALCA (Área de Libre Comercio en las Américas).

edad en “bodegas” o en granjas, donde están mal atendidos y abusados por custodios y otros internos (Sauri, 2000). Los resultados de estos esfuerzos son temporales, pues siguen existiendo las mismas problemáticas sociales que propician el fenómeno callejero, porque se atienden las consecuencias y no las causas.

La pobreza y la marginación, traducidas en desigualdades y la falta de oportunidades, propician el alcoholismo, el uso de drogas y la violencia intrafamiliar entre las personas que han sufrido las consecuencias de estos procesos macro; y las principales víctimas son las niñas y los niños. Gran parte de la población infantil callejera ha huido del abuso, hacinamiento, hambre, explotación y otros traumas, encontrando más seguridad y apoyo en las calles de las ciudades que en sus hogares⁶⁶. A pesar de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y programas del gobierno que buscan reintegrarlos a sus familias, muchos adoptan la calle como su mundo de vida permanente.

La evolución reciente de las poblaciones callejeras en México y Brasil

Mientras el fenómeno sigue en aumento, es importante destacar que el perfil del callejero mexicano ha cambiado, y ha roto con la imagen estereotípica “...de suciedad, ropa andrajosa y zapatos rotos...Se imponen otras [imágenes] que prestan a estos niños y jóvenes con ropa limpia y peinados a la moda con tenis de marca y celulares que los vuelven indiferenciables respecto de otros jóvenes urbanos de sectores populares” (Makowski, 2010, p.13). Esta nueva imagen se relaciona con ganancias aumentadas en actividades ilícitas del comercio informal y los diversos apoyos ofrecidos por la plétora de programas dirigidos a la población infantil callejera. Muchos de estos niños, niñas y adolescentes ya no

⁶⁶ Un texto en el que se describe el proceso de salida a la calle es: Paralelismos en el proceso de marginación y niños de la calle (Rizzini & Fletes, 2004)

duermen en la calle sino en hoteles o en cuartos de vecindades; sin embargo, la calle sigue siendo el principal espacio de referencia para ellos.

Ya hay menos niñas y niños y más jóvenes entre las poblaciones callejeras, debido al llamado 'bono demográfico' que se refleja en las calles de nuestras ciudades. Muchos de estos últimos, llegaron a la calle hace varios años y participaron en varios programas de la sociedad civil y gobierno durante su infancia. En sus trayectorias en la calle, generalmente han pasado por gran variedad de espacios, entre ellos casas hogar, centros de detención, hogares de parientes y amigos, e incluso otras ciudades. Sin embargo, siguen arraigados a la calle. Las OSC mexicanas apenas están reconociendo los cambios en el mundo de la calle y están tratando de adaptar sus programas a la nueva realidad, pero en general siguen sin poder desarraigar a la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes a ese universo que es la calle.

En Brasil, también hay algunas mudanzas expresivas. Igual a México, hoy en día son más visibles poblaciones callejeras de adolescentes, jóvenes y adultos. Eso se debe a dos factores: el primero se relaciona a un avance en las políticas de protección básica y en los programas de apoyos económicos que abordan una parte de la población de familias que sobreviven en la calle. El segundo factor se refiere al intenso control policíaco, sobre todo en las regiones de mayor poder adquisitivo de las ciudades y acciones de recogimiento compulsorio (limpieza social) iniciadas hace unos años en Río de Janeiro y seguidas por muchos otros estados brasileños⁶⁷. Recientemente, estas acciones represivas han sido más evidentes, argumentando la necesidad de mayor seguridad frente a los mega eventos deportivos que tendrán lugar en Brasil. El mundo se enteró de las noticias en la pasada Copa Confederaciones y, en el año 2014 será la Copa Mundial y en 2016 los Juegos Olímpicos.

⁶⁷ En Río de Janeiro se utiliza el llamado "Protocolo de Servicio Especializado en Abordaje Social" a través de la resolución nº. 20, publicada el 27 de mayo de 2011 por la Secretaría Municipal de Asistencia Social. Esta medida inició el recogimiento compulsorio para las poblaciones infantiles callejeras.

Otra cuestión que se ha centrado en poblaciones callejeras brasileñas es el tráfico y consumo de drogas altamente perjudiciales para la salud, como el *crack*. El abuso de *crack* ha dado lugar a una reconsideración de las formas de lidiar con este problema reciente, trayendo consigo controversias, consensos y disensos. La investigación en este tema señala evidencias de la propagación de esta sustancia, especialmente cuando se asocia con otros problemas sociales y cuestiones estructurales como la pobreza y la violencia intrafamiliar (Fundação Oswaldo Cruz, 2013a y 2013b). En este sentido, el análisis de este fenómeno requiere un gran cuidado en el campo de las políticas sociales al proponer atención a los adictos del crack dentro de las poblaciones callejeras, contemplando aspectos sociales, psicológicos, biológicos y culturales (Delgado, 2013 & Vasconcelos, 2013).

Otros cambios en el entorno callejero

El fenómeno callejero Latinoamérica sigue complejizándose. Hoy en día, más y más familias que viven en pobreza aceptan la necesidad de tener a sus hijos e hijas en la calle, ayudando a obtener el dinero para el sustento del hogar o trabajando por su cuenta, a veces utilizándolos para generar más lástima social y aumentar sus ingresos. También familias de ingresos medios que se insertan en el comercio informal en las calles de las ciudades, integrando a los niños y adolescentes al trabajo en estos espacios, poniéndolos directamente en contacto con la cultura callejera.

La normalización o naturalización de la presencia de niñas y niños trabajando en la calle, marca un notable cambio en la cultura popular en México en las últimas décadas. En las generaciones anteriores, las familias que contribuyeron al trabajo infantil fueron deshonradas⁶⁸, ya que esta práctica reflejaba la inhabilidad

⁶⁸ En el sentido de que eran mal vistas; o dicho de otra forma: había un desprestigio, traducido en una presión social hacia aquellas familias que sacaban a sus hijos e hijas a trabajar a la calle.

para cuidar a sus hijas e hijos. Se hablaba de la expulsión de niños a la calle - huérfanos, víctimas de abuso, etc. - y era una desgracia para la familia si sus hijos trabajaban en la calle. Ahora se encuentran familias completas expulsadas de los barrios marginados, buscando su sustento en espacios públicos, y la presión social por ello ha disminuido. Hay una expresión que conlleva desesperanza: “ni modo, así nos tocó vivir”, o en portugués: *“a vida é assim tio, o que fazer? A gente tem que se virar...”*

Con aproximadamente el 60% de la población mexicana fuera del mercado formal de trabajo, es decir que trabajan sin pagar impuestos y sin recibir las prestaciones garantizadas por la ley (INEGI, 2013), hoy en día se justifica la actividad económica de las niñas y los niños. A grandes rasgos, se puede notar una pérdida de honra (en el sentido enunciado) en las clases populares, a cambio de nuevas estrategias de sobrevivencia en respuesta a la creciente precariedad.

Esta desesperación entre las clases populares ha generado otros cambios significativos para el análisis de la infancia callejera, lo cual debe llevarnos a contemplar que, si bien el fenómeno de la población infantil callejera se concentra en ella, tiene distintos impactos en el resto de la sociedad. En primer lugar, notamos el origen y la permanencia de varias OSC, así como programas del gobierno para atender a estos niños y niñas. La reacción más común a las problemáticas relacionadas a la infancia marginada sigue siendo la respuesta institucional. Hay grupos religiosos, OSC y programas del gobierno con diversos modelos, incluyendo apoyos asistenciales, proyectos de educación formal e informal, intervenciones psicosociales y atención médica, entre otros. Al parecer, el problema disminuye si estas personas son beneficiarios de uno de estos programas. Mientras reciben algún apoyo, sea una despensa o una capacitación, la sociedad se siente más tranquila, aun cuando el problema de fondo no se aborda. Por otra parte, la evaluación y medición del impacto de estos diferentes esfuerzos apenas está entrando a la discusión.

Además, gracias a las redes sociales y otros avances tecnológicos, la visibilidad de los programas sociales ha aumentado. Puede ser que su mayor difusión se confunde con un mayor impacto. Cuando nos fijamos que se están ofreciendo apoyos de muchos lados, el creciente número de personas trabajando y pidiendo en los cruceros nos preocupa menos.

A pesar del aumento y diversidad en las intervenciones con las poblaciones callejeras, en el estado de Jalisco y en México, la pobreza sigue en aumento. Según la publicación más reciente de las mediciones de los indicadores de pobreza y pobreza extrema del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en México, entre 2010 y 2012, la población jalisciense que vive en situación de pobreza y pobreza extrema pasó del 37 por ciento de la población al 39.8, es decir de los 2 millones 766 mil personas a 3 millones 51 mil personas en esa condición, propiciando la salida de más niñas y niños a las calles.

Otra característica de la nueva generación de la población infantil callejera es que sus discursos reflejan una identidad callejera. En México, hay adolescentes y jóvenes quienes se auto-identifican como *callejeros profesionales*. Su “familia” está conformada por otros “chavos” en la calle. La policía y otras autoridades son amenazas para estos jóvenes, y se refieren regularmente a las violaciones de sus derechos humanos por los servidores públicos. Lo interesante de estos nuevos discursos es su fuerte relación con los discursos de las y los educadores de las OSC que trabajan en la calle. Vale la pena considerar, seriamente, si la educación popular contribuye más a la superación del arraigo a la calle o a fortalecer la identidad callejera.

A pesar de que las instancias de gobierno, las fundaciones, las OSC, los educadores y las poblaciones callejeras hablan sobre los derechos humanos, existe una gran brecha entre los discursos de los agentes y la verdadera

promoción de los derechos de las poblaciones callejeras. Un factor importante es la victimización de la población infantil callejera. Es común para todos los agentes ubicar a estos niños y niñas como objetos pasivos cuando se habla de ellos. Son víctimas del abuso policiaco, de los operativos de limpieza social, de la discriminación, y un sin número de otras violaciones de sus derechos. En este sentido, ellos tienen conciencia de sus derechos, pero está fuera de sus manos el poder exigir que se respeten; son el gobierno, los servidores públicos, las Comisiones de Derechos Humanos y las OSC los que pueden promover los derechos de estas “pobres” víctimas⁶⁹.

La victimización de la población infantil callejera propicia la separación entre ellos y los otros agentes, posicionando a los otros en un nivel más alto. Esta diferenciación fortalece la identidad callejera con la idea de que los demás trabajan para ayudarles porque no pueden ayudarse si mismos. En específico, los niños y las niñas son vistos, como “objetos de protección” y “necesitados de tutela”. Conocida como “Discriminación Tutelar”, la tendencia de institucionalizarlos violenta los derechos de la población infantil callejera, “ya que no se escucha su opinión en los temas que les afectan, les niega su calidad de sujetos de derechos... En la intención de ayudarles se les disminuye en su calidad humana” (CDHDF⁷⁰ 2010, p.7).

A pesar de los discursos que plantean los diversos agentes como defensores con proyectos que garantizan y promueven los derechos de las poblaciones callejeras, de nuevo faltan evaluaciones para medir los logros reales en este ámbito. No está claro si los proyectos con enfoques de derechos realmente son efectivos o se quedan en el ámbito de los discursos.

⁶⁹ En la ciudad de México la única OSC con un programa de políticas públicas que promueve la práctica de denunciar las violaciones a los derechos humanos entre las poblaciones callejeras es el Caracol, A.C. En Río están *São Martinho y Amar* realizando esta labor.

⁷⁰ Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Los vínculos con programas de apoyo no solamente influyen la forma de pensar y los discursos de la población infantil callejera, también contribuyen a sus proyectos de vida. En ciertos casos, se amplían las oportunidades para las y los beneficiarios de las instituciones, ayudándoles a desarrollar proyectos de vida fuera de la calle. Al otro extremo del espectro de los apoyos, hay proyectos asistencialistas, basados en el fundamento de “dar por dar”. De pronto las y los beneficiarios llegan a depender de estos apoyos, desarrollando sus proyectos de vida con base en la caridad y el asistencialismo.

En el mismo sentido que los apoyos asistenciales pueden promover el arraigo a la calle o llegar a ser sustentos básicos para las poblaciones callejeras, habrá que considerar si los discursos de otros actores no tienen un efecto parecido. ¿Qué tanto nace la identidad callejera por dentro y qué tanto se influencia por otros interventores?

Un tercer elemento que ha influenciado a la cultura callejera durante las últimas décadas es el creciente interés en el consumismo. Hay quienes entran al mercado laboral del mundo de la calle con metas claras. A menudo los y las jóvenes laborando en las vías públicas refieren a su interés por juntar dinero para comprar un celular, tenis de marca o cierta ropa, por ejemplo. Lo interesante es que una vez que obtiene el objeto deseado, tienden durar poco tiempo con él. Al parecer hay más interés en conseguirlo que realmente tenerlo. A pesar de su marginación y exclusión social, siendo económicamente activos, estos jóvenes pueden obtener cosas de valor, dándoles cierto estatus social. Dicho en otras palabras, el consumismo impacta también a la población infantil callejera.

Jorge Larraín (1997) identifica algunos procesos de la modernidad latinoamericana que se oponen al mito neoliberal que postula que llegaremos a la modernidad siguiendo los pasos de los estadounidenses y los europeos. El primero es el enfoque del desarrollo en la esfera económica, pero el rechazo al

desarrollo en las esferas sociales. La existencia de las poblaciones callejeras se debe en gran parte a esta realidad, ya que el desarrollo económico beneficia principalmente a las elites, no a las masas pobres. Larraín también destaca el autoritarismo presente en la acción política, la administración de las organizaciones públicas y privadas, la vida familiar e incluso en la cultura popular de Latinoamérica. El autoritarismo promueve las salidas a la calle y facilita la opresión de las poblaciones callejeras.

A pesar de notar más OSC, la modernidad latinoamericana ha carecido de la autonomía y el desarrollo de la sociedad civil. Estas organizaciones siguen dependiendo de los dictados del Estado y la política. La miseria vivida por tantos pobres y la poca eficacia de las intervenciones con las poblaciones callejeras y otros grupos marginados se deben, en gran medida, a las carencias de la sociedad civil.

La modernidad en América Latina se caracteriza por la marginalidad y la economía informal, realidades conocidas por todos los miembros de las poblaciones callejeras. En suma, la modernidad urbana en Latinoamérica se distingue en varias formas de la modernidad en Estados Unidos y Europa. El desequilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social, el autoritarismo, la falta de autonomía y desarrollo en la sociedad civil, la marginalidad y la economía informal son factores dominantes en la actualidad de México y Brasil, así como de toda Latinoamérica que no se notan tanto en los Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, por ejemplo.

A pesar de estas características especiales de la modernidad latinoamericana, domina el consumo de bienes materiales igual que sucede en los países industrializados. El mismo Larraín habla del “apego afectivo a cierto conjunto de objetos materiales” y plantea que “el sí mismo de un hombre es la suma total de todo lo que él puede llamar suyo” (1997, p.25). En relación con las

poblaciones callejeras, este planteamiento teórico es interesante, ya que casi no cuentan con posesiones materiales. Desde la perspectiva de Larraín, ¿significaría que su sentido de sí mismo es más débil?

Algunos teóricos denominados como “posmodernos” argumentan que tenemos una “libre elegibilidad” de nuestras identidades y “los individuos pueden cambiar de identidad cuando y donde quieran” (Giménez 2004, p.35). Hoy en día existen más identidades colectivas que nunca, a las cuales tenemos acceso gracias a la globalización (por medio de la televisión, el Internet, importaciones, etc.). Según esta postura, podemos escoger atributos de estas identidades para construir una “identidad fragmentada”. Sin embargo, retomando las palabras de Giménez, “la libertad de elegir entre diferentes ‘estilos de vida’ es de acceso restringido, queda fuera del alcance de la mayoría y está rígidamente condicionada por la estructura de clases” (2004, p. 38).

Hoy en día es posible encontrar los videojuegos y los servicios de cablevisión más caros en hogares de las colonias más pobres. Similarmente, los grupos pauperizados urbanos a menudo se encuentran eligiendo entre ropa o zapatos de marca y la cobertura de sus necesidades básicas. El hecho de que las poblaciones infantiles callejeras ya son menos visibles, y se parecen cada vez más a los otros jóvenes urbanos de colonias populares, también es muestra de cómo las y los callejeros han podido elegir entre diferentes “estilos de vida”; o si se quiere, cómo han sucumbido al consumismo contemporáneo.

En fin, la modernidad es parte del medio ambiente urbano del que las poblaciones callejeras no pueden separarse, y el consumo de bienes materiales es uno de los principales intereses de los chavos callejeros. Una investigación del grupo Quórum sobre las poblaciones callejeras en la ciudad de México explica cómo “han ido incorporando... a distintas modalidades de consumo cultural juvenil, como asistencia a conciertos de bandas urbanas y a espectáculos públicos, acceso a internet a través de los cibercafés, uso de teléfonos celulares, fotografías

y videos, que los incluye como consumidores...” (Makowski 2010, p. 57). Según Kurt Shaw (2002), el acceso al consumo material contribuye a la eficacia de los proyectos de intervención con esta población. ¿La población infantil callejera busca superar la exclusión social y el estigma callejero por medio del consumo? ¿O se trata de una inclusión simbólica, mediada por objetos materiales?

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), entre 21 millones de habitantes, es posible imaginar cómo podían sentirse confundidos los niños, niñas y adolescentes con respeto a su identidad. Muchos de ellos pierden conexión con sus raíces étnicas y familiares, y se encuentran sin recursos en medio de un contexto exagerado de pluralismo cultural. No cabe duda de que la modernidad urbana y el consumo contribuyen a la nueva identidad callejera y su creciente complejidad.

¿Seguridad ciudadana o limpieza social?

Durante las últimas décadas ha habido varios planes y operativos de “limpieza social” con el fin de expulsar a las poblaciones callejeras de ciertas zonas de las ciudades en Latinoamérica. Son detenidas y/ o expulsadas de espacios públicos para mejorar la imagen de la ciudad. Tales prácticas se ejemplifican en las acciones de la administración del alcalde de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, con la contratación del ex-alcalde de Nueva York, Rudolph Guiliani para replicar su plan de “cero tolerancia”. El mismo tipo de orientación está siendo utilizada ampliamente en Brasil. En específico, las recomendaciones de Guiliani en contra de los derechos de la poblaciones callejeras incluyeron, “recuperar espacios públicos” (núm. 121), “medidas efectivas de control para evitar la proliferación de franeleros y limpia-parabrisas” (núm. 123) y “atención a los niños de la calle e indigentes” (núm. 124).

En respuesta a las prácticas de limpieza social en América Latina surgió el movimiento del Derecho a la Ciudad. La *Carta mundial por el derecho a la ciudad* proclama que:

El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización (Foro, 2004).

Este derecho todavía no está muy reconocido, pero ofrece esperanza para prevenir y terminar con las acciones de limpieza social que violan tantos derechos de las poblaciones callejeras. Históricamente en América Latina, antes de las reuniones multinacionales que congregan a mandatarios de países o ministros de economía, la ciudad anfitriona se encarga de una previa limpieza y “arreglo de la casa”, lo cual incluye retirar de la vista pública a toda las poblaciones callejeras.

Lo mismo sucede en mega eventos deportivos (ya lo comentamos líneas antes), desde los Juegos Panamericanos hasta los Juegos Olímpicos. Con el afán de dar “una buena imagen”, miles de niñas, niños y adolescentes son retirados de los únicos espacios que han encontrado para buscar su supervivencia. Programas de seguridad “ciudadana” son implementados aquí, allá y acullá con lógica similar: ofrecer algún apoyo a las OSC y programas gubernamentales, antes del inicio de los eventos; pero al acercarse la fecha de inicio, hay una verdadera compulsión por limpiar la ciudad de la población que la hace ver “fea” y peligrosa.

En realidad, no importa revertir los problemas sociales que están en la génesis de la expulsión de niñas, niños y adolescentes a las calles; interesa la imagen. En los pasados Juegos Panamericanos de la ciudad de Guadalajara en 2011, se tuvo la oportunidad de crear infraestructura deportiva en las zonas deprimidas de la ciudad y así contribuir a dotar de espacios recreativos a esas zonas, pero por el contrario, la mayoría de los escenarios panamericanos se

construyeron en las zonas que contaban con este tipo de instalaciones y espacios verdes. Las diferencias en infraestructura deportiva, en sectores sociales, se acentuaron luego de estos juegos; la oportunidad de lograr un equilibrio se desaprovechó.

Por su parte Brasil, con la reciente copa confederaciones, mostró uno de los rostros más indignantes de Latinoamérica: la corrupción y complicidad entre los sectores público y privado, que se pudo evidenciar ante los sobre precios de los costos en la construcción de estadios deportivos e infraestructura vial. Los posibles beneficios sociales y la derrama económica se concentraron en pocas manos. Las manifestaciones de repudio comenzaron antes de la gota que derramó el vaso: ¡el aumento en el transporte público! Todos conocemos el resto de la historia. Por cierto, aún se mantienen las muestras de inconformidad social.

Reflexiones finales

Reconocemos que la postura de este capítulo contiene elementos bastante pesimistas. Pero a pesar de las acciones de limpieza social y la creciente población de personas que sobreviven de las calles en Brasil, México y otros países de Latinoamérica, hay que destacar las consecuencias positivas también.

Existe una nueva ola de respuestas a estas problemáticas. Hoy se ven luchas y esfuerzos de nuevos sectores a favor de los derechos humanos, la justicia y la igualdad. La producción académica, la información sobre esta población infantil es, por un lado, cada vez más confiable y, por el otro, hay estudios más profundos (ver la bibliografía de este artículo). La sociedad civil organizada sigue creciendo e interactuando con diferentes grupos de jóvenes inquietos, determinados a levantar su voz, combatir la corrupción y las injusticias, y defender los derechos humanos. Las discusiones de las problemáticas sociales están involucrando a más sectores y más actores, generando un panorama de

más perspectivas e ideas. Las portadas de los periódicos alrededor de Latinoamérica traen noticias de protestas, movimientos y otras iniciativas en búsqueda de justicia e igualdad. En fin, hay poca posibilidad que las acciones represivas de limpieza social pasen sin respuesta hoy en día.

El uso de los medios electrónicos, internet, teléfono celular permiten presentar imágenes en tiempo real de la represión, a pesar de su crueldad suelen inhibir o dejar testimonio de las injusticias cometidas.

Es evidente que la pobreza ha causado un aumento en la inseguridad de la ciudadanía en Latinoamérica y requiere atención del Estado. Sin embargo, la criminalización de la pobreza con acciones de limpieza social en las calles no es la respuesta; más bien, se requiere atender problemas de corrupción en las fuerzas policíacas e impunidad para sembrar semillas de una seguridad sustentable.

Durante por lo menos un siglo y medio se ha reconocido la existencia de la población infantil callejera, y su presencia ha generado una gran variedad de respuestas. Sin embargo, a pesar de los diversos esfuerzos para atenderles, sigue habiendo niñas, niños y adolescentes en las calles, las plazas públicas, etc. Aquí hemos notado algunos cambios en la población -un mayor promedio de edad, una apariencia menos diferenciable a comparación de otras poblaciones juveniles, y la presencia de más familias y grupos intergeneracionales, por ejemplo- pero las causas del problema siguen sin resolverse.

Los recientes esfuerzos de diversos actores nos muestran que ha llegado la hora de reconocer que las prácticas violentas e inhumanas no nos llevarán a solucionar los problemas crónicos exacerbados por las desigualdades y las faltas del gobierno. El aumento de acciones de la sociedad civil organizada y otros grupos ciudadanos nos trae una nueva esperanza, que podrían significar la mudanza de paradigma necesaria para fomentar una conciencia social más

humana, más justa, y más autónoma, que reconoce y respeta los derechos de todas las personas, para así generar la igualdad y justicia que tanto se espera en Latinoamérica.

Referencias bibliográficas

Boydston, J. A. (1991). *The Collected Works of John Dewey*. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.

Cárdenas, S. (2008). *Niños de la calle rompiendo círculos: trayectorias de un proceso educativo Liberador*. Tesis de maestría. Guadalajara: ISIDM.

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). (2010). *Derechos de las poblaciones callejeras: Capítulo 31 del diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, Capítulo 26 del programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y Recomendación 23-2009 CDHDF*. Ciudad de México: El Caracol A.C.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). (2013). *Medición de la Pobreza: Resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas 2010-2012*. Recuperado de: <http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx>, consultada el 7 de septiembre de 2013.

Del Rio Lugo, N. (coord.). (2007). *Niñez y juventud. Dislocaciones y mudanzas*. México: UAM/Childwatch.

Delgado, P. & Godinho, G. (2013). *Violência e saúde mental: os termos do debate. Violências e garantias de direitos. O Social em Questão, 28 (2)*.

Fletes Corona, R. (1996). *La infancia abandonada*. Guadalajara. Jalisco: El Colegio de Jalisco.

Fletes Corona, R. (2010). Infancia marginal y respuesta institucional en el siglo XX En C. Gutiérrez & R. Marcial (coords.). *Discursos Hegemónicos e identidades invisibles en el Jalisco posrevolucionario*. México: El Colegio de Jalisco.

Foro Social de las Américas. (2004). Carta mundial por El derecho a la ciudad, Quito. Recuperado el 31 de diciembre de 2011 de: http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1239291239Carta_mundial_de_recho_ciudad.pdf.

Fundação Oswaldo Cruz. (2013). Perfil dos usuários de crack e/ou similares no Brasil. Livreto Epidemiológico. Publicado el 19 de sep de 2013 por Portal da Saúde. Recuperado el 10 de oct de 2013 de <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/13382/162/pesquisa-revelaperfil-dos-usuarios-de-crack-no-brasil.html>.

Fundação Oswaldo Cruz. (2013) *Estimativa do número de usuários de crack e/ou similares nas Capitaisdo País*. Livreto Domiciliar. Publicado el 19 de sep de 2013 por Portal da Saúde. Recuperado el 10 de oct de 2013 de: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/13382/162/pesquisa-revela-perfil-dosusuarios-de-crack-no-brasil.html>.

Giménez, G. (2004) Culturas e identidades. *Revista Mexicana De Sociología*, 66, 77-99.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2013). Indicadores oportunos de ocupación y empleo: Cifras preliminares durante julio de

2013. Recuperado de:

<http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.pdf>.

Larraín, J. (1997). Modernidad e Identidad en América Latina. *Revista Universum*, 12.

Makowski, S. (2010). *Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de calle: Elementos para repensar las formas de intervención*. México, D.F.: Lenguaraz.

Pérez García, J. (2003). La infancia callejera: apuntes para reflexionar el fenómeno. *Revista Española de Educación Comparada*, 9.

Pérez López, R. & Arteaga Monroy, M. A. (2009). Identidad y práctica profesionales del educador y la educadora de calle en México. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales sobre Niñez y Juventud*, 7(2), 887-905.

Rizzini, Irene & Rizzini, Irma. (2004) *A institucionalização de crianças no Brasil: percursos históricos e desafios do presente*. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Edições Loyola.

Rizzini, I; Zamora, M. H. & Fletes, R. (2004) *Niños y adolescentes creciendo em contextos de pobreza, marginalidad y violència en América Latina*. Rio de Janeiro: CIESPI/Childwatch/PUC-Rio.

Rizzini, I. & Butler, U. (2007) *Children and adolescents living and working on the streets: revisiting the literature, en Life on the Streets, Children and*

adolescents on the Streets: Inevitable Trajectories? (pp. 27-47). Suiza: Institut international des droits de l'enfant.

Rizzini, Irene. (2011) O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. (3ª Ed). *Revista*. São Paulo: Cortez.

Remus, L. (2008). *De la debilidad a la fuerza. La construcción de la resiliencia en niños abandonados*. Guadalajara: UNIVA.

Santos, B de S. (2008). El Foro Social Mundial y la Izquierda Global. En J. García (ed.), *El Viejo Topo*. España.

Sauri, G. (2000). Globalización e Infancia Callejera. Recuperado de: http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_calle_globa.htm

Shaw, K. (2002). Hacia una teoría de la calle. Recuperado de: <http://www.shinealight.org/Teoriageneral.rtf>

Stoecklin, D. (2007) Children in street situations: A Rights-based Approach. *Life on the Streets, Children and adolescents on the Streets: Inevitable Trajectories?* (pp. 77-97). Suiza: Institut International des Droits de L'enfant.

Strickland, D. (2012) Las interfaces callejeras: logros, desafíos y oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil. Tesis de Doctorado en Antropología Social. Guadalajara: CIESAS Occidente.

Vasconcelos, E. (2013). Cenário econômico, social e psicossocial no Brasil recente e crescente difusão do crack: balanço e perspectivas de ação. *Violências e garantias de direitos. O Social em Questão*, 28(2).

ANEXO 1: Conceptos sobre “niños de la calle”

CONCEPTOS SOBRE “NIÑOS DE LA CALLE”		
AÑO	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS
1966	Desamparados	Hacen de la calle su hogar. Se les da abrigo, adiestramiento, instrucción.
1976	Niño en situación irregular	No tiene familia; salida a la calle; no tiene estabilidad o de riesgo económica y emocional. Se localiza en sitios públicos.
1983	MESE, menor en situación extraordinaria	Menor de 17 años; viven o trabajan en la calle; carencia de satisfactores primarios o secundarios (materiales y socioafectivos).
1986	Menor EN la calle	Actividades de subempleo en la calle; irregularidad escolar o deserción en la escuela.
	Menor DE la calle	Separado totalmente de la familia; la calle es su medio de vida; actividades de subempleo, vagancia, delincuencia.
	Menor en riesgo	Aquel cuya familia se encuentre en situación económica precaria. Falta de escuela; probablemente será expulsado de la familia; son orillados a buscar el sustento para la familia.
1990	MECED Menor en circunstancias especialmente difíciles	También se hace una división DE y EN la calle
1995	Menor trabajador urbano marginal	Enfatiza las actividades “laborales” de niños, niñas y adolescentes. Propone trabajo preventivo comunitario con la participación de las familias en las llamadas zonas expulsoras.
2000	Niñas, niños y adolescentes en Situación de Calle	Centra la atención en la actividad laboral que realizan en la calle como una situación posible de modificar.
2005	Población infantil callejera	Trata de ser descriptiva, sin emitir juicio alguno sobre este grupo de personas; se reconoce su carácter de colectividad con derechos

Los conceptos aquí presentados (sin ser exhaustivos) son resultado de la revisión documental en archivos estatales, y son documentos oficiales, tales como informes del DIF Nacional o DIF Jalisco; también, a partir de 1989 Unicef define a un conjunto de niños como MECED, entre los cuales se encuentran niños, niñas y adolescentes que viven y trabajan en las calles de las ciudades.

Creemos que existe una relación en el cómo es denominada esta población, las características que los definen y, en consecuencia, las acciones que se implementan hacia ellos. En este sentido, podemos decir que los conceptos orientan prácticas; más aún cuando estos conceptos han sido utilizados por organismos gubernamentales (y no gubernamentales), para definir programas y acciones para atenderlos.

Por ejemplo, la primera definición de 1966: desharrapados; al considerar que hacen de la calle su hogar, lo que se hace con ellos es darles abrigo así como adiestramiento e instrucción. Ni siquiera se habla de educación, menos de derechos. La visión que en ese momento correspondía al paradigma de riesgo, precisamente, donde se consideraba que el “menor” era un peligro para la sociedad, había que recluirlo y ahí instruirlo.

La otra perspectiva la encontramos en la definición del 2005, en donde se reconoce a niñas, niños y adolescentes, como un grupo social -población- con derechos, en el que se trata de no discriminarlos conceptualmente y se les trata como una colectividad.

La diferencia entre una y otra de las perspectivas revela visiones distintas y más distantes conceptualmente que en el tiempo. No obstante lo anterior, en la actualidad y en el terreno de los hechos, ambas perspectivas aún persisten en las prácticas de atención a la población infantil callejera; además a ellas se suma la perspectiva caritativa y la filantrópica.

Si hoy podemos intentar mirar las prácticas de asistencia a la población infantil, en general y callejera, en particular, debemos reconocer que coexisten las perspectivas más variadas de atención. Desde luego, ello añade complejidad al fenómeno.